

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Паринова Диана
Преподаватель по совместительству на кафедре
«Корпоративные финансы и ценные бумаги»
Ташкентского финансового института

Аннотация. Данная статья рассматривает применение передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономике страны. ИИ является ключевым фактором, способствующим модернизации и развитию экономики, обеспечивая автоматизацию процессов, повышение эффективности и снижение затрат. Искусственный интеллект (ИИ) может быть применен в таких областях, как автоматизация производства, прогнозирование и аналитика, улучшение клиентского опыта, финансовая аналитика и управление рисками, а также смарт-города и транспорт. ИИ играет все более значительную роль в современной экономике, предоставляя компаниям новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности и принятия обоснованных решений.

Ключевые слова: технологии искусственного интеллекта, экономика, автоматизация и оптимизация процессов, прогнозирование и финансовая аналитика, управление рисками, эффективность технологий ИИ, инновации, роботизация, правовые аспекты.

Введение. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в последние десятилетия привело к значительным изменениям в различных сферах человеческой жизни, включая экономику.

Технологии ИИ находят применение во многих областях экономики, включая автоматизацию процессов, прогнозирование и аналитику, улучшение клиентского опыта, финансовую аналитику и управление рисками. Автоматизация процессов с помощью ИИ позволяет компаниям сократить затраты на ручной труд и повысить производительность. Прогнозирование и аналитика на основе данных искусственного интеллекта помогают компаниям принимать более точные решения и предсказывать будущие тренды. Улучшение клиентского опыта с помощью ИИ позволяет предоставлять персонализированные услуги и рекомендации, что ведет к увеличению удовлетворенности клиентов. Финансовая аналитика и управление рисками с помощью ИИ позволяют компаниям более точно оценивать риски и принимать соответствующие меры.

В целом, технологии искусственного интеллекта предоставляют значительные возможности для экономики, но требуют ответственного и этичного использования. Дальнейшее развитие и интеграция технологий ИИ в экономику будут играть ключевую роль в обеспечении роста и инноваций.

Материал и методы. Развитие технологии ИИ сегодня – это главное требование времени. В связи с этим, 28 апреля 2020 года было принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». Согласно документу, в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан создана интегрированная система, занимающаяся цифровой экономикой, в задачи министерства войдут развитие электронного правительства, цифровизация отраслей экономики и сельского хозяйства, организация и управление IT-

парками.

17 февраля 2021 года было принято [постановление](#) Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта». Данный документ заложил правовой фундамент для дальнейшего развития технологий ИИ, определил его основные направления. Кроме того, была утверждена Стратегия развития республики «Цифровой Узбекистан – 2030», согласно которой был разработан Перечень пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, реализуемых в 2021–2022 годах в сельском хозяйстве, банковской и налоговой сфере, сфере финансов, транспорта, энергетики, здравоохранения, фармацевтики, электронного правительства. Также при Министерстве инновационного развития создан Консультативный совет по искусственному интеллекту (ИИ). Новая структура занимается разработкой предложений по развитию Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту, а также налаживанием обратной связи с обществом в этом направлении.

Анализ и результаты. В Узбекистане искусственный интеллект становится все более важной темой и активно внедряется в различные сферы экономики и общества. Ниже приведены некоторые аспекты развития и использования искусственного интеллекта в Узбекистане:

1. Государственная поддержка. В последние годы правительство Узбекистана активно поддерживает развитие искусственного интеллекта. Ещё в 2019 году была создана Национальная комиссия по искусственному интеллекту, которая координирует деятельность в этой области и разрабатывает стратегию развития ИИ.

2. Образование и наука. В Узбекистане ведется работа по развитию образования и исследований в области искусственного интеллекта. Вузы и научные институты проводят исследования и разрабатывают программы обучения в данной области.

3. Применение в экономике. Искусственный интеллект активно применяется в различных секторах экономики Узбекистана. Например, в банковской сфере используются системы машинного обучения для анализа данных и предсказания рисков. В сфере здравоохранения применяются алгоритмы машинного обучения для диагностики и лечения различных заболеваний.

4. Инновационные проекты. В Узбекистане разрабатываются и реализуются инновационные проекты в области искусственного интеллекта. Например, в Ташкенте создан Исследовательский институт искусственного интеллекта, который занимается разработкой и коммерциализацией решений на основе ИИ.

5. Стартапы и инкубаторы. В Узбекистане также развивается стартап-экосистема в области искусственного интеллекта. В стране появляются инкубаторы и акселераторы, которые поддерживают молодые компании, занимающиеся разработкой ИИ-технологий.

Таблица 1

Республики Узбекистан в Международных индексах по развитию цифровых технологий

№	Наименование показателя	Значение/Рейтинг по итогам 2022 года
1	Индекс развития электронного правительства (EGDI)/Индекс электронного участия ООН	69 место среди 193 стран мира

2	Индекс электронного участия (EPI)	55 место среди 193 стран мира
3	Индекс технологической готовности государств (GovTech Maturity Index)	43 место среди 198 стран мира
4	Индекс основных государственных систем (CGSI)	47 место среди 198 стран мира
5	Индекс предоставления гос.услуг (PSDI)	23 место среди 198 стран мира
6	Сфера цифровой вовлеченности (DCEI)	82 место среди 198 стран мира
7	Индекс развития ИКТ (Inclusive Internet)	61 место среди 198 стран мира
8	Глобальный индекс кибербезопасности	94 место среди 176 стран мира

В 2022 году доля услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в экономике страны составила 1,8 %. Добавленная стоимость услуг ИКТ складывается из услуг связи – 68,3 %, компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг – 18,2 %, услуг по размещению и обработке данных, Web-порталов – 6,1 %, ремонта компьютеров и оборудования связи – 4,8 %, выпуска программного обеспечения – 2,6 %.

В целом, развитие и применение искусственного интеллекта в Узбекистане активно продвигается и получает поддержку со стороны государства. Это открывает новые возможности для экономического роста, инноваций и улучшения качества жизни в стране.

Заключение. Искусственный интеллект представляет огромный потенциал для развития Узбекистана. Внедрение и развитие ИИ в различных секторах экономики может привести к увеличению производительности, снижению затрат, стимулированию инноваций и улучшению качества жизни граждан. Правительство Узбекистана понимает важность этой области и активно поддерживает развитие искусственного интеллекта, создавая национальные комиссии, разрабатывая стратегии и содействуя научно-исследовательским и инновационным проектам.

Однако, для успешного развития ИИ в Узбекистане необходима системная работа, которая включает в себя развитие образования и подготовку кадров в области ИИ, поддержку стартапов и инновационных проектов, а также сотрудничество с международными партнерами. Важно также обеспечить правовую основу для использования ИИ, чтобы гарантировать безопасность и защиту данных, а также учитывать социальные и этические аспекты.

С учетом правильной стратегии развития искусственного интеллекта, Узбекистан может стать лидером в этой области в регионе Центральной Азии. Перспективы ИИ в Узбекистане обнадеживающие и предоставляют возможности для экономического роста, инноваций и улучшения качества жизни граждан. Поэтому, важно продолжать развивать и поддерживать эту область, чтобы использовать все преимущества, которые может предоставить искусственный интеллект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП №-5234 от 26.08.2021 года «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта».
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП №-158 от 11.09.2023 года

«О стратегии «Узбекистан – 2030».

3. "Development of Artificial Intelligence in Uzbekistan: Current State and Prospects" - Ахмедов А.А., Хасанова М.Р. (2021).

4. "Artificial Intelligence and Economic Growth in Uzbekistan" - Улугбеков Б.С., Саидова М.М. (2021).

5. Аналитическая информация на официальном сайте Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан www.asr.gov.uz.